

ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES) E SUAS IMPLICAÇÕES A PARTIR DE UMA ANÁLISE INTEGRATIVA

ANALYSIS OF THE NATIONAL STUDENT ASSISTANCE PROGRAM (PNAES) AND ITS IMPLICATIONS BASED ON AN INTEGRATIVE ANALYSIS

ANÁLISIS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (PNAES) Y SUS IMPLICACIONES A PARTIR DE UN ANÁLISIS INTEGRADOR

Antonio Rafael Teofilo da Silva ¹
Oséias Santos de Oliveira ²

Manuscrito submetido em: 10 de março de 2025.

Aprovado em: 29 de outubro de 2025.

Publicado em: 26 de maio de 2025.

Resumo

Este artigo objetiva analisar os fundamentos da assistência estudantil no Brasil, com foco na construção da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), especialmente quanto à sua relevância e aos desafios sociais, econômicos e políticos que influenciam sua eficiência. A metodologia adotada se pauta por uma abordagem qualitativa, caracterizada como uma pesquisa exploratória que tem sua estruturação a partir de uma revisão integrativa da literatura. Para esta pesquisa foram consultadas as bases de dados SciELO, SCOPUS e *Web of Science*, sem limite temporal, sendo desenvolvida uma matriz de síntese para a exploração dos 47 artigos selecionados. Esta revisão integrativa de literatura revelou: a) as lacunas significativas na pesquisa sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), incluindo a ausência de estudos sobre a Lei Federal nº 14.914/2024 e o ensino a distância; b) a necessidade de indicadores e transparência, conforme previsto na nova legislação; c) a falta de recursos humanos e financeiros, que compromete a abrangência e os resultados do programa; d) a importância de preservação da autonomia institucional e de revisão dos critérios de seleção dos beneficiários; e e) a contrapartida discente permanece um tema controverso, refletindo desafios na implementação da PNAES.

Palavras-chave Democratização da Educação; Direito à Educação; Políticas de Inclusão Social; Assistência Estudantil.

Abstract

This article aims to analyze the foundations of Student Assistance in Brazil, focusing on the development of the National Student Assistance Policy (PNAES), especially regarding its relevance and the social, economic, and political challenges that influence its effectiveness. The methodology adopted is based on a qualitative approach, characterized as exploratory research structured through an integrative literature review. For this research, the databases SciELO, SCOPUS, and *Web of Science* were consulted, with no time limitations, and a synthesis matrix was developed to explore the 47

¹ Mestre em Administração Pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Assistente em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4498-3081> Contato: antn.rafael@gmail.com

² Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Docente no Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede Nacional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Integrante do Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional Docente.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7975-386X> Contato: oseiass@utfpr.edu.br

selected articles. This integrative literature review revealed: a) significant gaps in research on the National Student Assistance Policy (PNAES), including the absence of studies on Federal Law nº 14,914/2024 and distance learning; b) the need for indicators and transparency, as provided for in the new legislation; c) the lack of human and financial resources, which compromises the program's scope and results; d) the importance of preserving institutional autonomy and reviewing the beneficiary selection criteria; and e) the student counterpart remains a controversial issue, reflecting challenges in implementing PNAES.

Keywords: Democratization of Education; Right to Education; Social Inclusion Policies; Student Assistance.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar los fundamentos de la Asistencia Estudiantil en Brasil, con enfoque en la construcción de la Política Nacional de Asistencia Estudiantil (PNAES), especialmente en cuanto a su relevancia y los desafíos sociales, económicos y políticos que influyen en su eficacia. La metodología adoptada se basa en un enfoque cualitativo, caracterizado como una investigación exploratoria que se estructura a partir de una revisión integradora de la literatura. Para esta investigación se consultaron las bases de datos SciELO, SCOPUS y Web of Science, sin límite temporal, y se desarrolló una matriz de síntesis para explorar los 47 artículos seleccionados. Esta revisión integradora de la literatura reveló: a) las lagunas significativas en la investigación sobre la Política Nacional de Asistencia Estudiantil (PNAES), incluyendo la ausencia de estudios sobre la Ley Federal nº 14.914/2024 y la enseñanza a distancia; b) la necesidad de indicadores y transparencia, tal como lo establece la nueva legislación; c) la falta de recursos humanos y financieros, que compromete el alcance y los resultados del programa; d) la importancia de preservar la autonomía institucional y revisar los criterios de selección de los beneficiarios; y e) la contrapartida estudiantil sigue siendo un tema controvertido, lo que refleja los desafíos en la implementación de la PNAES.

Palabras clave: Democratización de la Educación; Derecho a la Educación; Políticas de Inclusión Social; Asistencia al estudiante.

Introdução

Com o processo de expansão e com a interiorização das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, especialmente das universidades federais, nas últimas décadas, houve uma mudança significativa no perfil dos novos discentes, que passaram a ser majoritariamente oriundos das camadas mais populares da sociedade. Diante deste novo contexto, impõe-se ao Estado a responsabilidade quanto à garantia do acesso e, principalmente, no tocante à formulação e implementação de políticas públicas eficazes para assegurar a permanência destes estudantes.

Neste cenário, a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) surge como um instrumento essencial de democratização do Ensino Superior que tem o potencial de contribuir para que um número significativo de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica possa concluir sua formação acadêmica. Afinal, o ingresso na universidade,

por si só, não garante a permanência, especialmente para estudantes de baixa renda e pertencentes a minorias étnico-raciais, que enfrentam múltiplas barreiras – econômicas, pedagógicas e simbólicas.

É reconhecido que estudantes provenientes das camadas populares e de grupos historicamente marginalizados encontram ainda mais dificuldades para ingressar e permanecer no Ensino Superior, sobretudo em cursos de alta demanda e prestígio social, que oferecem maiores oportunidades de mobilidade social (Paula, 2017). Desta forma, torna-se imprescindível que políticas como o PNAES sejam continuamente aprimoradas, de modo a reduzir desigualdades e garantir condições equitativas de permanência e conclusão dos cursos.

A PNAES, instituída no Brasil pela Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, foi implementada pelo Ministério da Educação, com o escopo de aprimorar as condições necessárias visando assegurar a continuidade dos estudantes na educação superior e educação profissional, científica e tecnológica pública federal. Esta legislação contém 34 artigos e surge após 14 anos da vigência do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, o qual dispunha sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil.

Diante do avanço representado pela promulgação de um ato normativo que explicita a política pública voltada à assistência estudantil é necessário a compreensão da dinâmica que a PNAES abarca, de modo que esta possa ser implementada, monitorada e avaliada a partir de seus resultados, o que favorece o aperfeiçoamento contínuo desta política. Além disso, o estudo das ações que envolvem a PNAES favorece a maior transparência na gestão de uma IES pública e a compreensão do impacto da política na qualidade de vida dos discentes, garantindo medidas corretivas justas e equilibradas, visando o bem-estar coletivo.

Ademais, a garantia da permanência dos alunos nas universidades é determinante como forma de evitar os desperdícios de recursos públicos investidos, visto que uma falha neste processo leva ao aumento nos índices de evasão. Quando há uma ineficiência neste quesito, há um comprometimento no aspecto financeiro e econômico mas, principalmente, nas questões sociais e psicológicas. Além disso, há um desejo de que, neste processo, sejam empregados os recursos de forma eficiente quanto à formação do aluno, garantindo ao final a eficácia por meio dos resultados alcançados e a efetividade por meio da transformação na realidade dos acadêmicos.

Embora a assistência estudantil seja de grande relevância para a maioria dos estudantes das instituições públicas de Ensino Superior no Brasil, este tema ainda é pouco pesquisado. Tanto os gestores responsáveis pelas ações quanto os estudantes universitários possuem limitações quanto a uma compreensão mais aprofundada do significado do termo (Andrade; Teixeira, 2017).

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar os fundamentos da Assistência Estudantil no Brasil, com foco na construção da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), especialmente quanto à sua relevância e aos desafios sociais, econômicos e políticos que influenciam sua efetividade.

Por fim, cabe considerar que, na conjuntura atual, permeada por restrições orçamentárias e por recorrentes ajustes nas diretrizes nacionais de financiamento da educação, este estudo se torna ainda mais relevante, uma vez que contextualiza uma das políticas mais importantes para o Ensino Superior.

Metodologia

A metodologia adotada neste artigo segue uma abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória que é apresentada por Gil (1999, p. 56), com o principal enfoque voltado a “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, a fim de formular problemas mais precisos ou hipóteses de pesquisa para uma pesquisa profunda”. Para isto, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, sendo esta uma ferramenta que possibilita uma análise abrangente sobre o tema estudado, promovendo discussões sobre metodologias e resultados de pesquisas anteriores, além de estimular novas investigações.

Mendes, Silveira e Galvão (2008, p. 758), definem a revisão integrativa como:

um método de pesquisa que permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tema investigado, sendo o seu produto final o estado atual do conhecimento do tema investigado, a implementação de intervenções efetivas [...], bem como a identificação de lacunas que direcionam para o desenvolvimento de futuras pesquisas. (Mendes; Silveira; Galvão, 2008, p. 758)

A correta aplicação deste método pode oportunizar um entendimento mais profundo de um fenômeno específico, fundamentando em estudos já realizados, sendo necessário, para isto, que seja perseguido um rigor metodológico e uma objetiva apresentação dos resultados, para que o leitor possa identificar as características dos estudos selecionados.

A revisão integrativa realizada neste estudo reuniu e analisou criticamente artigos relevantes sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Além de sintetizar o conhecimento já produzido e de identificar as lacunas persistentes, esta técnica permitiu uma reflexão aprofundada sobre os desafios sociais, econômicos e políticos relacionados ao tema. Os estudos selecionados atenderam a critérios de relevância e atualidade, proporcionando uma compreensão abrangente dos fundamentos e da eficácia da PNAES no contexto brasileiro.

A revisão integrativa realizada segue a metodologia proposta por Botelho, Cunha e Macedo (2011), que propõem uma sucessão composta por seis etapas bem definidas, a saber: 1) identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 3) identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; 4) categorização dos estudos selecionados; 5) análise e interpretação dos resultados; e 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

A primeira etapa da revisão integrativa consiste na identificação do tema e seleção da questão de pesquisa. Com vistas à compreensão das implicações teóricas e práticas do PNAES à luz da literatura existente desenvolveu-se, neste momento inicial, um conjunto de procedimentos envolvendo, por questão metodológica, a escolha das bases de dados — SCOPUS, *Web of Science* e SciELO — e a escolha do termo de busca. O termo “assistência estudantil” aborda diretamente o tema central, enquanto os termos em inglês — “*student assistance*”, “*student support*”, “*student aid*”, “*student services*” — asseguram não haver a exclusão de artigos relevantes escritos neste idioma. O mesmo texto de busca foi ajustado para ser empregado nas três bases de dados, o qual pode ser consultado no Quadro 1.

A segunda etapa — estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão — surgiu após a escolha das bases de dados e se caracteriza pelo uso destas, identificando e selecionando estudos a partir dos critérios de elegibilidade. Esta última consulta nas bases de dados ocorreu em 06 de fevereiro de 2025.

Quadro 1: Busca textual as bases de dados sobre o PNAES

BASE	TEXTO DE BUSCA
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("Assistência Estudantil" OR "student assistance" OR "student support" OR "student aid" OR "student services") AND TITLE-ABS-KEY ("Brasil" OR "Brazil") OR TITLE-ABS-KEY ("PNAES")
WEB OF SCIENCE	TS=("Assistência Estudantil" OR "student assistance" OR "student support" OR "student aid" OR "student services") AND TS=("Brasil" OR "Brazil") OR TS=("PNAES")
SCIELO	("Assistência Estudantil" OR "student assistance" OR "student support" OR "student aid" OR "student services") AND ("Brasil" OR "Brazil") OR ("PNAES")

Fonte: Os autores (2025).

No levantamento realizado foram encontrados nas bases de dados SciELO, Scopus e Web of Science, 55, 45, 33 pesquisas respectivamente — resultando em um total de 133 artigos. Em seguida foram excluídos aqueles constantes em duas ou mais bases de dados, conforme pode ser visualizada no Diagrama de Venn-Euler (Figura 1).

Figura 1: Diagrama de Venn-Euler - Materiais encontrados nas respectivas bases de dados

Fonte: Os autores (2025).

Na Figura 2 é apresentado o fluxograma de levantamento de estudos, baseado no modelo PRISMA, que ilustra o percurso das informações ao longo das diversas etapas adotadas pela revisão sistemática, com o detalhamento da quantidade de registros encontrados, selecionados e descartados, além de apresentar as razões para as exclusões.

Figura 2: Fluxograma de levantamento de estudos (modelo PRISMA)

Fonte: Os autores (2025).

A identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados — terceira etapa da revisão integrativa — ocorre por meio da leitura criteriosa dos títulos, resumos e palavras-chave de todas as publicações completas encontradas pela estratégia de busca, visando analisar sua conformidade aos critérios de inclusão do estudo na sequência. Não sendo possível definir a seleção a partir do título, resumo e palavras-chave, busca-se a publicação do

artigo na íntegra. Uma vez concluído este procedimento, é elaborada uma tabela com os estudos pré-selecionados para a revisão integrativa (Botelho; Cunha; Macedo, 2011). Para este estudo, elaborou-se a matriz de síntese, conforme apresentado no Quadro 2, ressaltando-se que estes elementos constituem as categorias da análise efetivada a posteriori.

Quadro 2: Matriz de síntese.

		1. Indicador e Avaliação	2. Mudança de ext rat o social	3. Educação à distância (EaD)	4. Áreas do PN AE S	5. Escassez de informaçõe s	6. Impacto	7. Limitação financeira	8. Destinação de recursos	9. Correção de distorções	10. Resultados do Programa	11- Caráter restritivo ou abrangente	12 - Autonomia	13 - Critério de seleção dos alunos	14 - Contrapartida Discente
1	Vargas (2011)														
..	...														
4	Serra et al. (2024)														

Fonte: Os autores (2025).

A quarta etapa da revisão integrativa consiste na sistematização e documentação dos dados extraídos dos artigos científicos analisados nas fases precedentes, recomendando-se a elaboração de uma matriz de síntese para organização e comparação das informações (Botelho; Cunha; Macedo, 2011). A matriz de síntese deste estudo é representada pelo Quadro 2, e os tópicos analisados resultam da reflexão dos autores, fundamentada, em parte, nos apontamentos dos membros da banca de qualificação da dissertação da qual este artigo é um recorte.

A discussão dos resultados é a quinta etapa, na qual é realizada a comparação entre os dados emergentes da análise dos artigos e o referencial teórico estabelecido, com base na interpretação e síntese dos achados (Souza; Silva; Carvalho, 2010).

A sexta e última etapa desta pesquisa compreende a apresentação da síntese do conhecimento produzido. É por meio do rigor e detalhamento das etapas, critérios e procedimentos que será possível ao leitor a avaliação quanto a robustez metodológica e validade interna da revisão integrativa, sendo necessário garantir que as informações estejam

completas e detalhadas em relação a forma como foi conduzida a revisão, de forma a favorecer a replicabilidade. Ademais, a não omissão de evidências relacionadas, ainda que de forma moderada, pode ser importante para os leitores (Ursi, 2005).

Os artigos selecionados por esta revisão integrativa estão apresentados no Quadro 3:

Quadro 3: Artigos selecionados para compor a revisão integrativa de literatura.

	AUTOR/ANO	TÍTULO
01	Vargas (2011)	Ensino superior, assistência estudantil e mercado de trabalho: um estudo com egressos da UFMG
02	Ristoff (2014)	O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil socioeconômico do estudante de graduação
03	Araújo; Leite (2014)	Avaliação da política de apoio ao estudante desenvolvida pela UNIRIO: o Projeto de Bolsa Permanência
04	Borsato; De Moraes Alves (2015)	Student assistance in higher education in Brazil
05	Bleicher; Oliveira (2016)	Políticas de assistência estudantil em saúde nos institutos e universidades federais
06	Machado; Pan (2016)	Direito ou benefício? Política de assistência estudantil e seus efeitos subjetivos aos universitários. Estudos de Psicologia (Natal).
07	Imperatori (2017)	A trajetória da Assistência Estudantil na educação superior brasileira
08	Andrade; Teixeira (2017)	Áreas da política de assistência estudantil: relação com desempenho acadêmico, permanência e desenvolvimento psicossocial de universitários
09	Paula (2017)	Políticas de democratização da educação superior brasileira: limites e desafios para a próxima década
10	Dutra; Santos (2017)	Assistência Estudantil sob múltiplos olhares: a disputa de concepções
11	Schramm; Schramm; Aguiar (2017)	A web-based procedure for student assistance program selection in Brazil
12	Recktenvald; Mattei; Pereira (2018)	Avaliando o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) sob a ótica das epistemologias
13	Araújo <i>et al.</i> (2019)	Efetividade da assistência estudantil para garantir a permanência discente no ensino superior público brasileiro
14	Macedo; Soares (2020)	Avaliação da eficácia do Programa Nacional de Assistência Estudantil para permanência de cotistas na Universidade Federal da Paraíba
15	Souza; Costa (2020)	Monitoramento e avaliação da assistência ao estudante universitário: o caso do Programa de Residência Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco
16	Scher; Oliveira (2020)	Acesso e permanência estudantil na Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza/PR
17	Lima; Mendes (2020)	Estudos sobre a avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil à luz das múltiplas abordagens teórico-metodológicas
18	Gomes; Pires; Silva (2020)	Contradições do ideário neoliberal na política de Assistência Estudantil: do nascedouro aos dias atuais
19	Carneiro; Bridi (2020)	Políticas públicas de ensino superior no Brasil: um olhar sobre o acesso e a inclusão social
20	Santos Junior; Magalhães; Real (2020)	A gestão da evasão nas políticas educacionais brasileiras: da graduação à pós-graduação stricto sensu
21	Saccaro; França; De Andrade Jacinto (2020)	Dropout in tertiary education in Brazil: An analysis of the effects of the PNAES Bolsa Permanência
22	Oliveira; Soares; Mello Neto (2020)	Desigualdade e juventude: reflexões acerca de critérios adotados pelo plano nacional de Assistência Estudantil no Brasil

23	Cespedes <i>et al.</i> (2021)	Avaliação de impacto do Programa de Permanência Estudantil da Universidade Federal de São Paulo
24	Palavezzini (2021)	A multidimensionalidade da vulnerabilidade acadêmica no programa de assistência estudantil da UTFPR
25	Abreu; Ximenes (2021)	Pobreza, permanência de universitários e assistência estudantil: uma análise psicossocial
26	Ganam; Pinezi (2021)	Desafios da permanência estudantil universitária: um estudo sobre a trajetória de estudantes atendidos por programas de assistência estudantil
27	Silva; Santos; Reis (2021)	Assistência estudantil e ações afirmativas: um estudo das condições materiais e simbólicas
28	Braga; Dal Prá (2021)	A incorporação da família e de metodologias de acesso na assistência estudantil no contexto do PNAES
29	Menda <i>et al.</i> (2022)	Perfil das equipes de assistência estudantil nas universidades federais do Brasil no atendimento à saúde mental dos estudantes
30	Silva; Sampaio (2022)	Políticas de permanência estudantil na educação superior: reflexões de uma revisão da literatura para o contexto brasileiro
31	Gomes; Oliveira (2022)	Política de Permanência na Universidade Brasileira: Psicologia e Inserção Social pela Educação
32	Soares; Amaral; Ferreira (2022)	Políticas de assistência estudantil e educadores não docentes nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia
33	Soares; Amaral (2022)	A Assistência Estudantil no processo educacional: possibilidades de atuação
34	Fava; Cintra (2022)	Indicadores na assistência estudantil: análise nas universidades federais brasileiras
35	Brito; Costa; Souza (2022)	Política pública de Assistência Estudantil no ensino superior brasileiro como um instrumento para novos habitus nas universidades
36	Dias; Sampaio (2023)	A constituição da assistência estudantil como campo científico
37	Silva; Nunes; Pacheco, (2023)	Mecanismos de avaliação das políticas de Assistência Estudantil utilizados pelas Universidades Federais a partir do PNAES.
38	Ferreira; Cintra (2023)	O orçamento do PNAES e a “fatia” do esporte e lazer nas universidades federais brasileiras: mais do mesmo!?
39	Ferreira <i>et al.</i> (2023)	Assistência Estudantil: uma avaliação de sua efetividade
40	Vaneli Junior; Carvalho (2023)	A política pública de Assistência Estudantil nas instituições federais de ensino superior: conscientização e educação libertadora em debate
41	Fava; Cintra (2023)	Avaliação e monitoramento da assistência estudantil nas Universidades Federais no Brasil: proposta de indicadores para implantação
42	Calbino; Brito (2023)	Programa Nacional de Assistência Estudantil: tendências e lacunas a partir da análise integrativa
43	Souza; Fava; Cintra (2023)	Restaurante universitário no contexto da assistência estudantil: Análise da produção científica (2010-2021)
44	Vieira Silva; Alves De Freitas; Da Silva Teixeira (2024)	Proposição de instrumento de avaliação de impacto do PNAES a partir de aplicação nos campi fora da sede da FURG
45	Januario; Nelson; Medeiros (2024)	Mapeamento das ações de assistência estudantil realizadas pelas universidades federais na gestão do PNAES
46	Gomes; Schlickmann (2024)	Política de apoio pedagógico no ensino superior: um estudo de caso
47	Serra <i>et al.</i> (2024)	Os investimentos das universidades federais brasileiras contribuem para a performance? Evidências nos destinos dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

Fonte: Os autores (2025).

Os artigos selecionados para comporem esta revisão integrativa, submetidos a uma leitura completa, proporcionam uma análise pormenorizada dos impactos, desafios, configurações e características da assistência estudantil, além de sua relevância no contexto acadêmico, com especial ênfase aos efeitos dessa política sobre a trajetória educacional dos estudantes da graduação.

Resultados

A revisão integrativa da literatura possibilitou a definição de 14 categorias de análise (conforme apresentado no Quadro 2 – Matriz de Síntese), que são exploradas neste tópico. É importante destacar que as análises realizadas com base nestas categorias não abrangem todos os aspectos presentes nas obras selecionadas antes, refletem uma escolha metodológica específica adotada para a condução desta pesquisa. Nesta revisão integrativa, não foram identificados artigos que abordassem a Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil, sendo que as produções deste período referem o Programa Nacional de Assistência Estudantil, instituído pelo Decreto Federal nº 7.234, de 19 de julho de 2010, dada a sua abrangência, execução e resultados ao longo de seu período de existência (14 anos).

Indicadores e avaliação

Os estudos que compõem esta revisão integrativa demonstram que inexistem, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o estabelecimento de indicadores, parâmetros e critérios de avaliação. A omissão do referido instrumento normativo pode ser interpretada como uma não interferência na autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e por outro lado, pode indicar a baixa priorização, por parte do formulador da política (Souza; Costa, 2020). Esta conclusão é ratificada por Lima e Mendes (2020), que ressaltam que há uma escassez de instrumentos avaliativos amplos, difundidos e holísticos do PNAES. Os documentos contribuem para reforçar o argumento da inexistência de um sistema de avaliação por parte do governo quanto ao acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas pelas IFES na execução do PNAES (Lima; Mendes, 2020), acarretando, assim, avaliações avulsas, desarmonizadas e sem indicadores específicos (Silva; Sampaio, 2022).

A falta de mecanismos de avaliação afronta, dentre outros, o princípio da eficiência, o direito constitucional aos níveis mais elevados do ensino — por haver uma vaga a menos, nos cursos de graduação das universidades federais, à disposição das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica —, o controle social — inviabilizando a participação da sociedade em razão da ausência de acompanhamento sistemático, um dos principais mecanismos de controle nas sociedades democráticas (Souza; Costa, 2020).

Há uma determinação para que as IFES estabeleçam mecanismos de avaliação do PNAES, contudo, não são fornecidas informações objetivas sobre os aspectos a serem avaliados e sobre os critérios a serem adotados, tampouco apresentada uma metodologia sistematizada para a avaliação das ações de assistência estudantil (Silva; Nunes; Pacheco, 2023). Por esta razão, as instituições recorrem às orientações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para a análise quanto à eficácia, efetividade, eficiência, análise de custo-efetividade, satisfação de usuário, sustentabilidade, análise de custo-efetividade e equidade (Januario; Nelson; Medeiros, 2024). As avaliações podem contribuir para a melhoria na operacionalização do PNAES, no controle social, *accountability*, entre outros (Lima; Mendes, 2020), sendo oportuno que se realize o monitoramento e a avaliação a fim de verificar se os objetivos estão sendo alcançados (Macedo; Soares, 2020).

Mudança de estrato social

O impacto da assistência estudantil vai além do âmbito educacional – com sua contribuição para a formação de profissionais qualificados, refletindo-se na reconfiguração das estruturas sociais e na construção de uma sociedade mais equitativa. A formulação de uma política pública de assistência estudantil tem como principal objetivo atender às necessidades dos alunos que enfrentam dificuldades financeiras para continuar seus estudos (Soares; Amaral; Ferreira, 2022). Este apoio é direcionado a estudantes de baixa renda, buscando viabilizar a conclusão do curso de graduação e contribuir para a formação de profissionais qualificados, portadores de credenciais valorizadas no mercado de trabalho. Desta forma, a assistência estudantil favorece a obtenção do diploma e amplia as oportunidades de mobilidade social, promovendo uma inclusão mais equitativa no mercado profissional (Vargas, 2011).

Os estudos de Brito, Costa e Souza (2022), inferem que nas sociedades modernas a educação superior exerce uma função central no processo de hierarquia e mobilidade social. Pessoas com diplomas de Ensino Superior possuem significativamente mais chances de acessar as melhores oportunidades de emprego, tanto em termos de remuneração quanto de condições de trabalho, em comparação àquelas que não concluíram a educação superior. Há a alegação, por parte de alguns autores, de que a aspiração por posições ocupacionais e de status superiores às dos pais tornou-se viável, entre outros aspectos, devido às oportunidades proporcionadas pelo acesso às capitais culturais de distinção, possibilitado pelos níveis de escolarização. Desta forma, o Ensino Superior passou a ser um símbolo da igualdade de oportunidades.

Uma política de assistência estudantil com caráter conscientizador busca a ampliação da compreensão crítica da realidade e o questionamento das desigualdades sociais, destarte contribui para a construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade como um direito universal, afastando-se da visão mercantilista que reduz a formação ao aspecto técnico e à competitividade. Além disto, esta política representa uma ruptura com a lógica da omissão estatal no apoio às camadas populares, configurando-se, portanto, como uma importante conquista social (Vaneli Junior; Carvalho, 2023).

Educação a Distância (EaD)

Esta revisão integrativa da literatura revelou a ausência de estudos, entre os artigos selecionados, que abordam a modalidade de Educação a Distância (EaD) no contexto da assistência estudantil, especificamente em relação ao PNAES. Entretanto, este vazio na literatura não pode se desconsiderado na presente análise, uma vez que a não referência ao tema, associada à ausência de uma política, pode suscitar reflexões, inclusive para o aprimoramento da PNAES, notadamente quanto à inclusão e ao suporte necessário aos estudantes da EaD.

Esta omissão expõe uma significativa lacuna na política de assistência estudantil, especialmente considerando o crescente papel da EaD na educação brasileira, que tem se consolidado como uma alternativa para aqueles que buscam aprimoramento acadêmico e profissional, proporcionando flexibilidade para conciliar estudos com trabalho e responsabilidades familiares, especialmente em regiões não contempladas por IFES ou instituições federais de educação profissional e tecnológica. A ausência de assistência

estudantil voltada à EaD desconsidera as vulnerabilidades enfrentadas por muitos estudantes desta modalidade que, em função de suas condições socioeconômicas, falta de recursos tecnológicos ou acesso à internet, tem potenciais dificuldades para se manterem nos cursos.

Esta situação evidencia a necessidade de políticas públicas que reconheçam as especificidades da EaD, com o suporte adequado para assegurar a equidade e a inclusão educacional. Sem este respaldo, corre-se o risco de perpetuar desigualdades no acesso e na permanência na educação superior, contrariando os princípios de democratização do ensino. Assim, faz-se urgente o preenchimento desta lacuna, com a ampliação das discussões sobre a adaptação da PNAES para abarcar as demandas dos estudantes de EaD e para tornar a política de assistência estudantil mais abrangente e inclusiva.

Áreas do PNAES

Para a compreensão da abrangência e dos desafios da assistência estudantil é indispensável à reflexão das áreas contempladas pela legislação, bem como as lacunas na sua implementação. Os estudos que compõem esta revisão integrativa apontam alguns aspectos em relação ao PNAES, considerando tanto os desafios na sua aplicação quanto às oportunidades de aprimoramento das políticas públicas voltadas à inclusão e à equidade no ensino superior.

No campo político é necessário que o PNAES passe por um processo de sistematização, permitindo a distribuição adequada dos financiamentos, de maneira a abranger todas as áreas propostas no Decreto nº 7.234/2010, sobretudo no que diz respeito à atenção à saúde do estudante das IFES (Bleicher; Oliveira, 2016). O conceito de assistência estudantil ainda precisa de uma definição mais precisa. Em muitas universidades, as principais ações concentram-se na distribuição de bolsas e auxílios para suprir as necessidades básicas de subsistência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Scher; Oliveira, 2020).

A existência de ações visando suprir as necessidades financeiras dos estudantes é importante, mas fatores diversos, como deficiências na educação básica, também podem contribuir para o aumento da taxa de evasão (Saccaro; França; de Andrade Jacinto, 2020). Por outro lado, compreender os fatores que impactam o acesso e a permanência dos estudantes é uma necessidade que deve ser compreendida para além da esfera individual e econômica (Brito; Costa; Souza, 2022).

No que tange à área de alimentação, Souza, Fava e Cintra (2023) enfatizam a relevância do restaurante universitário no âmbito acadêmico. Quanto à área de inclusão digital, em relação à avaliação da gestão dos recursos do PNAES no âmbito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Macedo e Soares (2020) afirmam não ter encontrado ações nas áreas estratégicas de inclusão digital, cultura e esporte.

Em relação às ações de apoio pedagógico no Ensino Superior, estas representam um fenômeno recente nas universidades brasileiras, sendo estabelecidas por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), nos anos 2010 (Gomes; Schlickmann, 2024). A inserção da psicologia, no âmbito da assistência estudantil, surge como uma dinâmica que favorece a intervenção no atendimento direto às necessidades específicas relacionadas à área de saúde do estudante, sendo esta uma das esferas do PNAES (Gomes; Oliveira, 2022).

Além disso, há uma tendência da política de assistência estudantil assumir um caráter meramente assistencialista. Observa-se que as universidades federais enfrentam insegurança jurídica quanto à utilização dos recursos do PNAES em ações de esporte e lazer, uma vez que a legislação do PNAES indica as ações a serem contempladas, mas não informa como e nem quais (Ferreira; Cintra, 2023).

Escassez de informações

A avaliação e o monitoramento das ações de assistência estudantil no âmbito do PNAES enfrentam desafios significativos devido à escassez de dados consolidados e à falta de padronização das informações disponibilizadas pelas Instituições de Ensino Superior.

A escassez de dados sobre as ações de assistência estudantil é um desafio, uma vez que há apenas informações pulverizadas, divulgadas pelas próprias instituições ou em estudos de caso (Imperatori, 2017). Em uma pesquisa cujo objetivo foi buscar identificar a existência de indicadores de avaliação no âmbito do PNAES, nas 69 universidades federais do país, Fava e Cintra (2022) apontam como limitações para sua pesquisa: a ausência de padronização das informações nos sites das instituições, a falta de comparação histórica para analisar variáveis ao longo do tempo, ausência de uma análise qualitativa das informações disponibilizadas, e a não contextualização regional ou nacional sobre as atividades do programa, em razão de não terem sido encontrados elementos comparativos entre as instituições de uma mesma região ou até mesmo no contexto nacional.

Assim, é necessário avançar na sistematização e na transparência dos dados para subsidiar uma gestão mais eficiente e uma avaliação mais precisa da eficácia do Programa Nacional de Assistência Estudantil.

Impacto

A análise do impacto do PNAES nas Instituições Federais de Ensino Superior revela tanto conquistas significativas quanto desafios a serem enfrentados. Embora os estudos apontem para a efetividade do programa na promoção da permanência estudantil e na democratização do acesso ao Ensino Superior, há críticas quanto à sua abrangência e às limitações na abordagem das vulnerabilidades enfrentadas pelos estudantes. Embora pouco representativo do cenário das instituições federais, o volume de pesquisas indica que o PNAES alcançou com êxito os seus objetivos, destacando a efetividade nas ações de permanência estudantil (Calbino; Brito, 2023).

Em um estudo realizado na Universidade Federal de São Paulo, Ganam e Pinezi (2021) concluíram, com base na análise de entrevistas, que o programa de assistência estudantil exerce um papel vital ao garantir não só a permanência dos estudantes de camadas populares, mediante o oferecimento de suporte ao atendimento das necessidades materiais mais imediatas, como também ao viabilizar o ingresso destes estudantes.

Porém há críticas e apontamentos ao programa sendo que, de acordo com Paula (2017), a política assistencialista adotada pelas universidades federais brasileiras fundamenta-se, principalmente, no apoio financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade, ainda que bastante insuficiente para atender à demanda, relegando a segundo plano as suas necessidades de ordem acadêmica, simbólica e existencial, relacionadas a sentimentos de exclusão em um ambiente ainda elitista e pouco favorável à inclusão. Para Imperatori (2017), é válido questionar até que ponto a renda, por si só, reflete as vulnerabilidades sociais e se este valor de renda é aplicável a todas as realidades brasileiras.

Outro fator relevante diz respeito à relação entre a evasão e o prestígio dos cursos. Ao analisarem os efeitos do programa de assistência estudantil na Universidade de Brasília (UnB) no período de 2010 a 2014, Ferreira *et al.* (2023) identificaram que a taxa de evasão é inversamente proporcional ao prestígio social do curso. Em outras palavras, quanto maior o

prestígio social do curso, menores são as taxas de evasão. Este dado revela a necessidade de os programas de assistência estudantil considerarem as diferentes dinâmicas e interações presentes entre os cursos universitários, ajustando suas estratégias para atender às especificidades de cada contexto acadêmico.

Limitação financeira

A limitação financeira tem se mostrado um dos maiores desafios para a efetividade do PNAES, especialmente em um cenário marcado por cortes orçamentários e pela priorização de outras áreas nos gastos públicos. Frente a este desafio, as produções analisadas destacam a importância da discussão acerca do impacto das limitações financeiras na implementação das ações do PNAES, bem como sobre as estratégias que possam mitigar os efeitos deste descompasso entre a demanda crescente e os recursos insuficientes.

A conjuntura de congelamento dos gastos e redução das ações de assistência — decorrentes não só do contexto de crise, mas também pelas decisões de priorização dos gastos públicos adotadas pelo governo federal — põem o PNAES em um dilema que pode representar claramente retrocessos em conquistas e direitos (Macedo; Soares, 2020).

Com o neoliberalismo, a possibilidade de concretização do Estado de Bem-Estar Social é eliminada, incentivando cortes abruptos nos gastos sociais. Estes cortes incidem principalmente sobre as políticas sociais, com destaque para a política de educação, compreendendo também as ações voltadas para a assistência estudantil (Gomes; Pires; Silva, 2020).

Se por um lado há uma crescente demanda dos estudantes pela assistência estudantil em virtude da expansão do acesso ao Ensino Superior às camadas populares, por outro, não há o aporte orçamentário necessário para as universidades (Scher; Oliveira, 2020). Quanto à permanência, ainda que tenha obtido mais recurso, este não foi aplicado na mesma proporção da ampliação do acesso, gerando um descompasso que ainda persiste (Recktenvald; Mattei; Pereira, 2018). Muitas mudanças institucionais ocorreram neste período, quando se observa que o sistema de cotas tornou-se o mesmo para todas as universidades, o número de estudantes no Ensino Superior aumentou significativamente e o governo estabeleceu um novo processo para os estudantes ingressarem nas instituições: o Sistema de Seleção

Unificada (Sisu). Como resultado, o novo perfil de discentes ingressantes no Ensino Superior pode ter provocado uma maior demanda por assistência financeira (Saccaro; França; De Andrade Jacinto, 2020).

Destinação de recursos

A destinação de recursos no âmbito da assistência estudantil é um elemento relevante para a promoção da equidade e para a garantia da permanência dos estudantes no Ensino Superior. Entretanto, a distribuição dos recursos nem sempre ocorre de forma equitativa entre as diferentes áreas contempladas pela política de assistência, o que pode gerar desequilíbrios e limitar o alcance, especialmente no tocante as ações de inclusão. A análise da alocação financeira no contexto do PNAES revela a importância de um direcionamento criterioso e transparente dos investimentos, a fim de assegurar que todas as categorias sejam contempladas.

Com o passar do tempo, ampliou-se o conjunto de ações de assistência estudantil, sendo que regulamentos anteriores priorizavam iniciativas voltadas à saúde, material escolar, alimentação e moradia. Contudo, a partir de 2007, o atendimento se expandiu para nove categorias, incluindo cultura e esporte e, por meio do Decreto nº 7.234/2010, estendeu-se para dez possibilidades de ações (Soares; Amaral, 2022).

Se não houver um delineamento claro para os investimentos financeiros em cada área proposta no PNAES, inexistente garantia de equidade entre elas. É comum a priorização de algumas delas, sobretudo alimentação, transporte e moradia, em prejuízo de outras também importantes (Bleicher; Oliveira, 2016).

Quanto às áreas abrangidas pelo PNAES, moradia e alimentação são as que apresentam o maior número de ações nas instituições analisadas (Fava; Cintra, 2022). Para Recktenvald, Mattei e Pereira (2018), é mais comum os discentes serem assistidos nas áreas de alimentação, transporte, moradia estudantil e apoio pedagógico, exatamente nessa ordem.

Apenas 11,59% das universidades desenvolvem ações em todas as áreas do PNAES, e as áreas prioritariamente atendidas foram moradia (100%), alimentação (100%) e apoio pedagógico (97,1%), e aquelas com menor atenção foram esporte (52,17%), acessibilidade

(47,82%) e cultura (44,92%) (Januario; Nelson; Medeiros, 2024). Segundo Fava e Cintra (2022), as ações relacionadas à assistência estudantil devem considerar outras formas de vulnerabilidade social, não somente o enfrentamento da pobreza por meio de ações de subsistência.

Correção de distorções

A correção de distorções no acesso e na permanência no Ensino Superior é um dos desafios centrais para a promoção da equidade educacional. As políticas de assistência estudantil emergem como importantes instrumentos para a minimização das desigualdades sociais e, em especial, quanto ao suporte a estudantes provenientes de contextos socioeconômicos desfavorecidos, sendo que estas desempenham um papel favorável na mitigação das barreiras estruturais que limitam as oportunidades educacionais e profissionais de jovens oriundos das camadas populares.

O capitalismo, em todas as fases, visou à imposição de ideologias que legitimassem a dominação de uma elite privilegiada sobre uma população empobrecida, não sendo possível, portanto, compreender este sistema sem considerar o antagonismo de classes (Gomes; Pires; Silva, 2020). Assim, a assistência estudantil contribuiu para nivelar as condições de permanência no ensino superior ao mesmo tempo em que favoreceu a redução das desigualdades entre as classes sociais, visto que o ingresso no Ensino Superior representou para os assistidos uma melhora nas condições de inserção no mercado de trabalho (Vargas, 2011).

Neste sentido, o PNAES e outras políticas surgem como valorosas conquistas das camadas populares, não sendo possível considerá-los como mera reprodução do sistema ou como forma de arrefecimento de tensões sociais (Vaneli Junior; Carvalho, 2023). Além disto, os discentes provenientes de classes vulneráveis encontram dificuldades na adaptação ao ensino superior sob a influência de um *habitus* acadêmico diferente do seu capital cultural de origem. Esta situação evidencia a importância da implementação de políticas de assistência estudantil no ensino superior, visando contrapor o *habitus* excludente, historicamente, existente nas universidades brasileiras (Brito; Costa; Souza, 2022).

Resultados do Programa

A avaliação dos resultados do PNAES favorece a identificação das conquistas alcançadas, dos desafios e das limitações que podem comprometer sua efetividade. Assim, compreender os impactos dessas ações é essencial para aperfeiçoar as estratégias de alocação de recursos, fortalecer o papel da assistência estudantil na redução das desigualdades sociais e promover uma educação superior mais equitativa e inclusiva.

É incontestável o consenso quanto à relevância do processo de assistência estudantil no alcance de seus objetivos, entretanto, faz-se necessário destacar, divulgar e analisar quais as conquistas que ele tem provocado (Fava; Cintra, 2022).

Neste mesmo sentido, Céspedes *et al.* (2021), ao investigar o Programa de Auxílio Para Estudantes (Pape) — da Universidade Federal de São Paulo, cujos recursos vêm do PNAES —, quanto à sua eficácia e possíveis impactos sobre o desempenho acadêmico, concluíram pela eficácia do programa ao garantir a permanência de estudantes vulneráveis assim como por promover condições de melhor desempenho acadêmico. A partir de uma revisão integrativa, Calbino e Brito (2023, p. 21) também observaram que os principais achados “indicam que os beneficiários do programa de assistência estudantil apresentam menores taxas de evasão em comparação aos não contemplados”.

Contudo, para Lima e Mendes (2020), os documentos examinados forneceram evidências substanciais acerca da necessidade que surge de avaliação do PNAES, precisamente, por não fornecerem dados conclusivos sobre a efetividade desta política. A estatística revelou o volume orçamentário que o governo federal destinou à implementação dessa política pública.

Por outro lado, os dados apresentados sobre a taxa de concluintes foram decrescentes, apontando um desafio para a compreensão dos fatores relacionados à implantação do PNAES (Lima; Mendes, 2020). Ademais, Paula (2017) observa que, embora o aumento de vagas e matrículas nas universidades federais tenha sido impulsionado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) a partir de 2008, houve uma desaceleração no crescimento do número de concluintes. Além disso, mesmo após a implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) em 2007, não se verificou um impacto positivo na taxa de conclusão dos cursos de graduação, mas sim uma tendência de queda.

Para Recktenvald, Mattei e Pereira (2018), o benefício para os estudantes depende do modo como às universidades administram os recursos do PNAES. Desta forma, a administração eficiente e sensível às necessidades específicas dos alunos pode maximizar os benefícios oferecidos, enquanto uma gestão inadequada pode limitar o alcance e a efetividade do programa, comprometendo sua capacidade de garantir a permanência e o desempenho acadêmico dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Caráter restritivo ou abrangente

A assistência estudantil no Ensino Superior exige um debate complexo acerca de sua abrangência e natureza, uma vez que diferentes concepções orientam as políticas e práticas adotadas pelas instituições. Ao discutir o caráter restritivo ou abrangente da assistência estudantil, é necessário considerar, para além dos desafios financeiros, também as múltiplas demandas que influenciam a permanência, o desempenho e a formação integral dos estudantes. É importante destacar que vários fatores influenciam o processo de escolarização, abrangendo desde aspectos estruturais até questões individuais. Diante disso, reafirma-se o caráter multidimensional dos fenômenos relacionados à permanência, ao desempenho e à evasão acadêmica (Palavezzini, 2021).

Coexistem basicamente duas concepções sobre a assistência estudantil, sendo uma de natureza seletiva e, conseqüentemente, restritiva, com foco exclusivamente assistencial financeiro, que, embora reconheça sua relevância, pode contribuir para a perpetuação de processos educacionais que reproduzem o status quo da sociedade de classes. Outra, universalizante, à qual se atribui o potencial de contribuir para o processo de emancipação, tendo em vista que o objetivo é atender o estudante em sua multidimensionalidade (econômica, social, acadêmica, desenvolvimento humano, dentre outros) (Soares; Amaral, 2022).

De acordo com Dutra e Santos (2017), o processo de construção da política de assistência estudantil no Brasil resultou na elaboração de distintas concepções acerca da assistência ao estudante no âmbito da educação superior. Neste processo de discussões e debates que vão se desenvolvendo acerca deste tema, as concepções se confrontam em alguns aspectos na busca de uma assistência ideal no espaço universitário, revelando, assim, as diversas perspectivas a partir das quais a assistência ao estudante é concebida.

Existem diferentes concepções sobre a assistência estudantil, ora defendendo um enfoque mais restrito, direcionado a um público-alvo seletivo, ora propondo uma abordagem mais abrangente e universalizante. Enquanto a perspectiva restritiva busca atender prioritariamente às necessidades básicas de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a visão universalista visa contemplar a multidimensionalidade das demandas acadêmicas, sociais e humanas de todos os discentes. Além disto, debate-se a forma de gestão dessas políticas, podendo ser mais centralizada, sob a responsabilidade exclusiva dos pró-reitores da área, ou mais democrática, com ampla participação da comunidade acadêmica (Dutra; Santos, 2017).

De acordo com Scher e Oliveira (2020), a assistência estudantil, prioritariamente baseada no auxílio financeiro, não se mostra suficiente para atender aos múltiplos desafios enfrentados pelo corpo discente. A questão econômica e o atendimento às necessidades básicas de alimentação, moradia, transporte, representam apenas um dos elementos da vida universitária.

Conforme apontam Garcia *et al.* (2021, apud Ferreira *et al.*, 2023), as políticas de assistência estudantil devem ser elaboradas considerando as particularidades e demandas específicas dos cursos e das áreas de conhecimento, em vez de adotar abordagens generalizadas para enfrentar os desafios da evasão no ensino superior. Isto ocorre porque as taxas de evasão apresentam variações conforme o prestígio social dos cursos, além de existirem diferentes motivos para a evasão dependendo da área de conhecimento.

Autonomia

A autonomia das IFES na condução das políticas de assistência estudantil tem um caráter decisivo para o atendimento adequado às necessidades dos estudantes, considerando as particularidades regionais e contextuais de cada instituição. Esta autonomia permite a adaptação das ações às demandas específicas do corpo discente, assegurando um apoio mais efetivo e alinhado às realidades locais. No entanto, ao mesmo tempo em que essa flexibilidade possibilita uma abordagem personalizada, ela também gera desafios quanto à padronização, ao monitoramento e à avaliação dessas políticas, devido à diversidade de modelos adotados por cada IFES.

A condução das ações de assistência estudantil diretamente pelas IFES é necessária, visto que o atendimento aos estudantes ocorre de forma distinta, respeitando as especificidades de cada região (Recktenvald; Mattei; Pereira, 2018).

Embora as instituições gozem de autonomia para estabelecer regras específicas conforme o contexto local, a documentação que regula o plano também estabelece um critério de recorte de renda, servindo como guia básico para a elegibilidade ao financiamento (Oliveira; Soares; Mello Neto, 2020). Porém, como cada IFES desenvolveu e executou seus programas e políticas de assistência estudantil conforme as especificidades regionais e as demandas do seu corpo discente, dificultou-se a comparação e o monitoramento destas ações em razão da diversidade de modelos de atuação em cada instituição (FERREIRA *et al.*, 2023).

Critério de seleção dos alunos

A discussão sobre os critérios de seleção dos alunos para os programas de assistência estudantil revela uma evolução na forma de avaliar as condições de vulnerabilidade dos estudantes. Tradicionalmente pautada em parâmetros de renda, esta abordagem tem sido gradualmente complementada por uma análise mais ampla, que incorpora fatores como condições de habitação, acesso ao transporte e saúde. Esta mudança reflete a busca por uma política mais abrangente e justa, capaz de reconhecer e atender à complexidade das realidades enfrentadas pelos estudantes nas diversas instituições de Ensino Superior.

O uso da renda como único critério para a seleção nos programas de Assistência Estudantil vem gerando amplas discussões e sendo relativizada pelos profissionais da área. Das 68 universidades federais existentes, aproximadamente 60 têm adotado o critério de renda estipulado pelo PNAES —1,5 salário mínimo per capita —, durante o processo seletivo, contudo, elas adotam outros critérios para além da renda ao classificar os estudantes. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), assim como em grande parte das universidades federais, os programas de Assistência Estudantil têm seguido o critério de renda estabelecido pelo PNAES no processo de classificação dos estudantes de acordo com a realidade de cada instituição. Contudo, outros critérios — condições de habitação, transporte, saúde, etc. — são utilizados em conjunto com a renda. Estes novos parâmetros vêm sendo organizados em um índice de vulnerabilidade denominado IVA-UTFPR (Palavezzini, 2021).

A adoção de índices, frequentemente chamados de índices de vulnerabilidade, para fins de classificação, tem se mostrado uma alternativa válida, promovendo boas práticas na condução dessa política pública (Fava; Cintra, 2022).

Contrapartida Discente

A discussão sobre a contrapartida discente nos programas de assistência estudantil envolve diferentes posicionamentos quanto à necessidade de vincular o apoio financeiro ou material a compromissos acadêmicos ou de participação em atividades universitárias. Enquanto algumas instituições optam por estabelecer condições como frequência mínima, desempenho acadêmico ou contribuições em projetos de ensino, pesquisa e extensão, outras adotam uma abordagem mais flexível, sem exigência de contrapartida formal. Este debate reflete as diferentes visões sobre o papel da assistência estudantil e sua relação com a formação acadêmica e o comprometimento institucional dos estudantes.

Na revisão integrativa de literatura realizada, a partir dos estudos e relatos sobre a assistência estudantil, não é consensual a questão da necessidade de contrapartida, contudo, condiciona-se em geral o apoio financeiro ou material as questões acadêmicas, como frequência mínima às aulas e desempenho acadêmico, ou o envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão (Dias; Sampaio, 2023). Algumas universidades exigem que os estudantes desenvolvam um projeto específico em troca do benefício, enquanto outras não impõem essa exigência (Saccaro; França; De Andrade Jacinto, 2020).

Ao analisar os sentidos do PNAES e seus efeitos sobre os estudantes inseridos neste programa na Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio de dez entrevistas individuais e dois grupos focais, somando no total de 16 estudantes participantes, Machado e Pan (2016), concluíram que “a contrapartida, assim, figura como prática social que marca a diferença dos bolsistas para com outros estudantes, uma diferenciação por sua condição de classe – ‘fragilidade socioeconômica’”.

Considerações Finais

Este artigo teve como objetivo principal analisar os fundamentos da Assistência Estudantil no Brasil, com foco na construção da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), especialmente quanto a sua relevância e aos desafios sociais, econômicos e políticos

que influenciam sua eficiência. A metodologia adotada – uma revisão integrativa de literatura – permitiu a reunião sistemática e organizada dos resultados de pesquisas sobre a temática da assistência estudantil, em consonância com a definição de Roman e Friedlander (1998), que afirmam que esta abordagem metodológica busca sintetizar os achados de estudos focados em um tema específico, com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre o assunto e contribuir para sua consolidação.

Esta revisão integrativa apresentou algumas limitações, uma vez que não foram identificados artigos que abordassem a Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, o que é plausível, diante da recente promulgação do referido diploma normativo, sendo que as reflexões sobre sua implementação e efetividade serão objeto de futuros estudos acadêmicos. Também não foi possível a identificação de artigos que abordassem a assistência estudantil no contexto da Educação à Distância (EaD) sendo que a ausência deste tema nos estudos analisados reflete uma exclusão de uma importante modalidade de ensino, reconhecida na macro legislação educacional brasileira, porém sem prerrogativa de financiamento no tocante à assistência aos estudantes.

Segundo Arruda (2018), há uma assimetria de tratamento entre a EaD e a educação presencial, sendo que a permanência do estudante na modalidade EaD é um desafio significativo, uma vez que os dados evidenciam a existência de obstáculos que dificultam a continuidade e a conclusão dos estudos, inexistindo políticas públicas de manutenção do aluno EaD matriculado em instituições públicas. Ocorre o inverso, uma proibição de utilização de recursos financeiros para o apoio ao aluno da EaD, uma vez que o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) não admite o direcionamento de recursos para estes alunos, conforme era possível constatar por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 (Arruda, 2018). A nova Lei nº 14.914/2024 também não aborda a questão da EaD, deixando claro em vários artigos a questão do ensino presencial.

Quanto à avaliação e a falta de indicadores, e a escassez de informações, a Lei nº 14.914/2024 determina, em seu artigo 31, o estabelecimento de um Sistema Nacional de Informações e de Controle dos programas e das ações da PNAES, neste caso, a depender da edição de um regulamento. Ademais, de acordo com o artigo 32 da mesma lei, “a legislação, os editais e as informações que envolvam a execução da PNAES deverão ser amplamente divulgados nos sítios na internet dos órgãos e das entidades participantes do programa e, no que couber, no Portal da Transparência do Governo Federal” Brasil (2024).

No que tange a limitação financeira, destinação de recursos, resultados do programa e o seu caráter restritivo ou abrangente, estes dependem em suma da disponibilidade de recursos humanos e financeiros. Segundo Borsato *et al.* (2024) “a Lei PNAES/2024 apresenta descontinuidades e ao mesmo tempo poucas inovações, além de não atender as principais reivindicações históricas quanto à previsão legal de recursos e fontes de financiamento”.

Em relação à correção de distorções e mudança de extrato social, conclui-se que é preciso ver no PNAES uma ferramenta de transformação que foi conquistada pela sociedade, visando corrigir distorções históricas que tem sua origem no conflito de classes.

Quanto às Áreas do PNAES, impacto e autonomia, permite-se estabelecer a necessidade de manutenção da autonomia das instituições, por conta das especificidades regionais dos estudantes, além disto, de acordo com Scher, Oliveira (2020) é preciso que se trabalhe mais precisamente o conceito Assistência Estudantil, uma vez que as principais ações se concentram na distribuição de bolsas e auxílios para suprir as necessidades básicas de subsistência.

No que se refere aos critérios de seleção dos alunos, somente a renda pode não representar as dificuldades de acesso à universidade em virtude da especificidade de cada núcleo familiar. Por fim, quanto à contrapartida discente, este tema não é consensual entre quem implementa esta política.

Conclui-se que refletir sobre a assistência estudantil é uma tarefa necessária quando se busca promover a permanência acadêmica e elevar a qualidade da educação superior brasileira. Ao reconhecer que os desafios vão além do apoio financeiro, abrangendo questões sociais, econômicas e pedagógicas, este estudo reforça a importância de políticas públicas que integrem estas dimensões. Uma abordagem mais abrangente e sensível às realidades dos estudantes poderá favorecer a construção de um ambiente acadêmico inclusivo, e quiçá contribuirá para a transformação e o fortalecimento do Ensino Superior no país.

Referências

ANDRADE, A. M. J.; TEIXEIRA, M. A. P. Áreas da política de assistência estudantil: relação com desempenho acadêmico, permanência e desenvolvimento psicossocial de universitários. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, v.22, n.2, p.512–528, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000200014>

ARRUDA, E. P. Reflexões sobre a política nacional de formação de professores a distância e o enfraquecimento da EaD pública pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). **Educação**, v.43, n.4, p.823-842, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644432607>

BLEICHER, T.; OLIVEIRA, R. C. N. Políticas de assistência estudantil em saúde nos institutos e universidades federais. **Psicologia Escolar e Educacional**, v.20, n.3, p.543-549, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3539201502031040>

BORSATO, F. P.; MOREIRA, I. A. W.; ALVES, F. K.; MONTEIRO, V. A. Política nacional de assistência estudantil agora é lei: reflexões preliminares acerca da assistência estudantil a partir da promulgação da lei 14.914/2024. In: Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, 18, 2024, Brasília. **Anais [...]** Brasília: abepss, 2024.

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. A.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, v.5, n.11, p.121-136, 2011. DOI: <https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>

BRASIL. **Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024**. Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Brasília, DF: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14914.htm

BRITO, A. C. T. C.; COSTA, A. K. T.; SOUZA, K. R. Política pública de Assistência Estudantil no ensino superior brasileiro como um instrumento para novos *habitus* nas universidades. **Nuances: Estudos sobre Educação**, v.33, n.e022021, p.1-18, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32930/nuances.v33i00.9630>

CALBINO, D.; BRITO, E. Programa Nacional de Assistência Estudantil: tendências e lacunas a partir da análise integrativa. **Educação**, v.48, n.e126, p.1-36, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644468745>

CESPEDES, J. G.; MINHOTO, M. A. P.; OLIVEIRA, S. C. P.; ROSA, A. S. Avaliação de impacto do Programa de Permanência Estudantil da Universidade Federal de São Paulo. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v.29, n.113, p.1067-1091, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-403620210002902418>

DIAS, C. E. S. B.; SAMPAIO, H. A constituição da assistência estudantil como campo científico. **Cadernos de Pesquisa**, v.53, n.e10516, p.1-19, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980531410516>

DUTRA, N. G. R.; SANTOS, M. F. S. Assistência Estudantil sob múltiplos olhares: a disputa de concepções. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v.25, n.94, p.148-181, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362017000100006>

FAVA, H. L.; CINTRA, R. F. Indicadores na assistência estudantil: análise nas universidades federais brasileiras. **Revista Ciências Administrativas**, v.28, n.e12649, p.1-14, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5020/2318-0722.2022.28.e12649>

FERREIRA, L. C. C.; ALMEIDA, A. N.; SANTOS, C. C. B.; KIPNIS, B. Assistência Estudantil: uma avaliação de sua efetividade. **Arquivos Analíticos de Políticas Educativas**, v.31, n.112, p.1-20, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14507/epaa.31.7512>

FERREIRA, N. I. O.; CINTRA, R. F. O orçamento do PNAES e a “fatia” do esporte e lazer nas universidades federais brasileiras: mais do mesmo?!. **Revista de Gestão e Secretariado**, v.14, n.9, p.15912-15938, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i9.2194>

Cenas Educacionais, v.9, n.e23306, 2026.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20395825>

GANAM, E. A. S.; PINEZI, A. K. M. Desafios da permanência estudantil universitária: um estudo sobre a trajetória de estudantes atendidos por programas de assistência estudantil. **Educação em Revista**, v.37, n.e228757, p.1-18, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-4698228757>

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GOMES, L. M. L. DA S.; OLIVEIRA, A. A. S. Política de Permanência na Universidade Brasileira: Psicologia e Inserção Social pela Educação. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v.38, p.e38321, p.1-9, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e38321.pt>

GOMES, M. A. A.; PIRES, E. D. P. B.; SILVA, S. S. Contradições do ideário neoliberal na política de Assistência Estudantil: do nascedouro aos dias atuais. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v.13, n.32, p.1-24, 2020. DOI: <https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.13475>

GOMES, L. S. I.; SCHLICKMANN, R. Política de apoio pedagógico no ensino superior: um estudo de caso. **Avaliação**, v.29, n.e024003, p.1-21, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-57652024v29id275628>

IMPERATORI, T. K. A trajetória da Assistência Estudantil na educação superior brasileira. **Serviço Social & Sociedade**, n.129, p.285-303, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.109>

JANUARIO, R. G.; NELSON, A. V. M.; MEDEIROS, M. F. M. Mapeamento das ações de assistência estudantil realizadas pelas universidades federais na gestão do PNAES. **Revista Meta Avaliação**, v.16, n.52, p.679-705, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v16i52.4436>

LIMA, W. A. S.; MENDES, V. L. P. S. Estudos sobre a avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil à luz das múltiplas abordagens teórico-metodológicas. **Avaliação**, v.25, n.1, p.199-218, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-407720200001000011>

MACEDO, G. D.; SOARES, S. P. L. Avaliação da eficácia do Programa Nacional de Assistência Estudantil para permanência de cotistas na Universidade Federal da Paraíba. **Avaliação**, v.25, n.2, p.439-457, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-4077/S1414-40772020000200011>

MACHADO, J. P.; PAN, M. A. G. S. Direito ou benefício? Política de assistência estudantil e seus efeitos subjetivos aos universitários. **Estudos de Psicologia**, v.21, n.4, p.477-488, out. 2016. DOI: <https://doi.org/10.5935/1678-4669.20160046>

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v.17, n.4, p.758-764, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>

OLIVEIRA, M.; SOARES, S.; MELLO NETO, R. D. E. Desigualdade e juventude: reflexões acerca de critérios adotados pelo plano nacional de Assistência Estudantil no Brasil. **Revista Lusófona de Educação**, v.49, n.49, p.115-134, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle49.08>

PALAVEZZINI, J. A multidimensionalidade da vulnerabilidade acadêmica no programa de assistência estudantil da UTFPR. **Avaliação**, v.26, n.1, p.217-236, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772021000100012>

PAULA, M. F. C. Políticas de democratização da educação superior brasileira: limites e desafios para a próxima década. **Avaliação**, v.22, n.2, p.301–315, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000200002>

RECKTENVALD, M.; MATTEI, L.; PEREIRA, V. A. Avaliando o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) sob a ótica das epistemologias. **Avaliação**, v.23, n.2, p.405–423, 2018. DOI: [10.1590/S1414-40772018000200008](https://doi.org/10.1590/S1414-40772018000200008)

ROMAN, A. R.; FRIEDLANDER, M. R. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem. **Cogitare Enfermagem**, v.3, n.2, p.109-112, 1998. DOI: <https://doi.org/10.5380/ce.v3i2.44358>

SACCARO, A.; FRANÇA, M. T. A.; DE ANDRADE JACINTO, P. Dropout in tertiary education in Brazil: An analysis of the effects of the PNAES Bolsa Permanência. **Economia**, v.21, n.3, p.407-421, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econ.2020.08.001>

SCHER, A. J.; OLIVEIRA, E. M. Acesso e permanência estudantil na Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza/PR. **Avaliação**, v.25, n.1, p.5–26, jan. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772020000100002>

SILVA, L. S.; NUNES, R. S.; PACHECO, A. S. V. Mecanismos de avaliação das políticas de Assistência Estudantil utilizados pelas Universidades Federais a partir do PNAES. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v.18, n.e023116, p.1-19, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.16708>

SILVA, P. T. F. E.; SAMPAIO, L. M. B. Políticas de permanência estudantil na educação superior: reflexões de uma revisão da literatura para o contexto brasileiro. **Revista de Administração Pública**, v.56, n.5, p.603–631, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-761220220034>

SOARES, P. S.; AMARAL, C. A. A Assistência Estudantil no processo educacional: possibilidades de atuação. **Educação e Pesquisa**, v.48, n.e238181, p.1-17, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202248238181>

SOARES, P. D. S.; AMARAL, C. D. A.; FERREIRA, E. D. S. Políticas de assistência estudantil e educadores não docentes nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. **Educação em Revista**, v.38, n.e36853, p.1-15, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-469836853>

SOUZA, R. C.; COSTA, M. A. T. S. Monitoramento e avaliação da assistência ao estudante universitário: o caso do Programa de Residência Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v.28, n.107, p.362–385, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002801803>

SOUZA, G. V.; FAVA, H. L.; CINTRA, R. F. Restaurante universitário no contexto da assistência estudantil: Análise da produção científica (2010-2021). **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v.18, n.e023153, p.1-23, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17484>

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Integrative review: what is it? How to do it? **Einstein**, v.8, n.1, p.102–106, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>

URSI, E. S. **Prevenção de Lesões de Pele no Perioperatório: revisão integrativa da Literatura**. 2005. 130 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005.

VANELI JUNIOR, D.; CARVALHO, A. L. A política pública de Assistência Estudantil nas instituições federais de ensino superior: conscientização e educação libertadora em debate. **Educação**, v.48, n.e85, p.1–22, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644466469>

VARGAS, M. DE L. F. Ensino superior, assistência estudantil e mercado de trabalho: um estudo com egressos da UFMG. **Avaliação**, v.16, n.1, p.149–163, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772011000100008>